

DOI:

*Космічна сфера в умовах демаркаційно-публічної політики
Сходу і Заходу*

Васильєва Л. А.,

канд. філософ. наук, доцент

*Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»*

В умовах демаркаційно-публічної політики між Сходом і Заходом в умовах новітніх техногенних перетворень та геополітичних деформацій у розвитку космічної сфери та дослідження космосу як феноменального середовища нового людського існування та виживання в сьогоденних критичних умовах спостерігається відмова від інтеграційних проявів технічно-іноваційних моделей співпраці щодо розвитку універсуму «інженерного розуму» та транскультурного технічного плюралізму. У дослідницькому потенціалі спостерігається штучне публічне взаєморозуміння Сходу і Заходу, а повсякчас і «відторгнення», яке повною мірою демонструє критичність і скепсис ідеї співпраці, розкриваючи лише повне різке уособлення кожної національно-культурної ідентичності та політичну амбіційність. При цьому вирішення проблеми лежить лише в площині відкритості щодо високотехнологічних процедур дослідження космічного простору. Тут публічність виходить на рівень найбільш затребуваного дієвого продуктивного акту, у якому за умови загальної демократичності політичної системи здатні формуватися нові інтеграційно-просторові системи міжнародної технічної співпраці й комунікації, що сприятимуть дослідженню й розвитку космічної галузі, науки, незважаючи на національно-культурні варіанти відкритої репрезентації власного «Я» кожної окремої країни.